

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Землина Юлия Вячеславовна

доктор философии по педагогическим наукам, учитель высшей категории, школа №51 города Ташкент

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы цифрового содержания гражданского воспитания учащихся, предложен вариант разработки диагностических карт для определения уровня сформированности гражданского потенциала.

Ключевые слова: цифровой подход, чувственные компетенции, нравственность, воспитание, гражданственность.

Annotation. The article examines the issues of digital content for civic education of students and proposes a variant of developing diagnostic cards for determining the level of development of civic potential.

Key words: digital approach, sensory competencies, morality, education, citizenship.

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarning fuqarolik tarbiyasi uchun raqamli kontent masalalari ko'rib chiqiladi va fuqarolik salohiyatining rivojlanish darajasini aniqlash uchun diagnostika xaritalarini ishlab chiqish varianti taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli yondashuv, hissiy kompetensiyalar, axloq, tarbiya, fuqarolik.

Воспитание чувств патриотизма и гражданственности у молодого поколения сегодня считается одной из приоритетных задач в образовательном процессе. «Идея формирования государства с великим будущим под силу лишь сильному молодому поколению, воспитанному в духе высоких нравственных качеств и глубокого патриотизма. В достижении этой исторической цели лежит внутренний источник высокого морального духа - национальная идея» - отмечает в своём произведении «Стратегия нового Узбекистана» Ш.Мирзиёев [1].

Школьное образование, как один из наиболее действенных механизмов, направлено на реализацию поставленных задач в силу своего интегративно-диалектического содержания. Этот процесс проявляется в основной цели школы – совмещение духовных, физических и образовательных аспектов и представление их содержимого в качестве цельного объекта изучения. Именно поэтому воспитание гражданских качеств учащихся необходимо начинать с диагностики сформированности компонентов гражданственности непосредственно с начальных классов. Этот вопрос особо изучается учёными разных стран, поскольку измерение чувственных компетенций носит весьма относительный характер в силу своих природных особенностей [2,3,4].

Между тем, определение уровня развитости гражданственности личности возможно и необходимо: исследования в этой области показали, что

разработка методики диагностирования гражданских компонентов будет наиболее верной при соблюдении некоторых условий [5,6,7,8]. Разберём подробно алгоритм составления диагностических карт гражданского воспитания учащихся.

Разработка карт предполагает определение основных компонентов гражданственности. Для разного исторического времени, а также в силу политико-экономических условий эти элементы будут варьироваться, среди них будут меняться приоритетные и менее значимые компоненты, некоторые из них будут сменять предыдущие. Выбор компонентов зависит от базовых коннекторов, которыми принято считать основания – источники, на базе которых данные компоненты засчитываются в качестве доминирующих. На сегодняшний день в комплекс таких нравственных категорий гражданственности ученика начальной школы Узбекистана входят следующие компоненты:

- любовь к Родине, патриотизм;
- информационная деятельность, способность к саморазвитию;
- гуманность;
- коллективизм, коллаборативность, партнёрство;
- бережное отношение к природе.

Каждую из категорий примем за компетенцию, требующую определённых условий для её формирования (длительность и наблюдение). Длительность подразумевает отказ от единовременного вмешательства в процесс образования полноценного понимания, осмысления, а также проявления действенных признаков характерных особенностей развития данных компетенций. Наблюдение основано на принципах длительности, непрерывности, коллаборативности участников (процесс формирования чувственных компетенций предполагает обязательное сравнительное исследование через большой промежуток времени (не менее одного года); непрерывность основывается на поэтапном прогрессировании содержания исследовательского материала через аксиологический подход; коллаборативность подразумевает комплексный подход к системному изучению состояния гражданского воспитания подопечных (одновременное требование наблюдения со стороны независимых экспертов).

Второй этап диагностики основывается на придаче каждой нравственной категории гражданственности весомого значения, а также определение эталона для полноценного сравнения результатов. В этот этап входит и выбор средств измерения категорий. В нашем случае каждая из выбранных категорий разбивается на десять элементов относительно

выполняемых ею функций при организации гражданского обеспечения. Предложенные функциональные особенности базируются на таксономии Блума, соответственно, имеют более или менее выраженные параметры в составе гражданских компетенций. Наиболее значимыми считаются инициативно-креативные категории. К ним же относятся и деятельностные функции. Менее существенные, но выполняющие роль базовых – мотивационно-ценностные и когнитивные компоненты. Поскольку относительно таксономии функции различаются своей значимостью, вес каждой категории также варьируется и в предложенных для подсчёта формулах.

Диагностика не предполагает этап внедрения средств повышения потенциала гражданской активности, однако, в качестве анализа может пользоваться обоснованными заключениями относительно выбора этих средств. Следующий этап – определение наблюдателей за диагностикой компетенции активной гражданственности. В качестве наблюдателей нами выбраны: классный руководитель, психолог школы. В период анализа также проводится и самодиагностика.

В трёх вариантах анализ проводится с учётом одних и тех же объектов, но с разных ракурсов. Пример такого сравнения дан в таблице 1.

В таблице примера задания из диагностической карты для классного руководителя представлен вариант работы, за которой необходимо вести наблюдение длительного характера. Только классный руководитель может определить, какой уровень владения информацией у ученика относительно исторических вопросов, политических и культурных аспектов в начальной школе (в старших классах подход к этому виду диагностической карты может меняться в сторону замены наблюдателя на учителя общественных наук).

Ключевые показатели	Вопрос, направленный на объективную оценку параметра	Степень весовой значимости	результат
P1	Активность ученика в вопросах, связанных с историей, достижениями страны, великими людьми прошлого и современности	«высокий» - владеет достаточно информацией	0,06 – 0,08
		«средний» - имеет поверхностные знания, не всегда активен в этих вопросах	0,04 – 0,05
		«ниже среднего» - не всегда проявляет интереса к вопросам данного типа	0,02-0,03
		«низкий» - чаще не проявляет интерес к вопросам данного типа	0 – 0,01

Таблица 1.

Пример задания из диагностической карты для классного руководителя.

Аналогично рассматривается этот же вопрос в диагностической карте наблюдателя – психолога: в ней акцент делается на способности рассуждать и синтезировать знакомый материал:

Галочками отмечены верные данные, крестиками отмечены неверные данные, связанные с фактами нашей страны. Всё ли, по-твоему, верно отмечено в предложениях?

Амир Темур – великий предок Узбекистана. **X**

Александр Македонский – великий предок Узбекистана. **V**

В Узбекистане 12 областей. **V**

Сборная по боксу Узбекистана – лидер Олимпийских Игр. **V**

В Гимне Узбекистана в припеве долины называют золотом. **X**

Психологические тесты представляют знакомый материал для наблюдателей: используя знакомые методики, психолог может анализировать ситуацию с психологическим состоянием ребёнка и одновременно по клише измерять уровень сформированности тех или иных компетенций. В личной диагностической карте задания направлены на индивидуальное отношение учащегося к проблеме: В чём, по-твоему, твоя страна не похожа на остальные страны? В каждой карте есть расшифровка количества и качества выполненного задания и описание процесса присвоения весового значения.

Заключительный этап диагностики представляет собой суммирование результатов всех наблюдателей и нахождение среднего значения каждого параметра в отдельности, а затем и всех составляющих критериев. Разбиение одного и того же элемента для разных наблюдателей сделано с целью объективного анализа уровня сформированности гражданских компетенций, а также получения целостной картины относительно гражданского потенциала учащегося.

В целом, данная методика актуальна и своевременна, поскольку цифровизация современных сфер жизнедеятельности человека не обходит стороной и систему образования, в которой одной из значимых составляющих является воспитательный аспект. Придание цифрового облика гражданскому содержанию не подразумевает отказ от духовной составляющей, а лишь дополняет его инновационными решениями

Литература

1. Ш.Мирзиёев. Стратегия нового Узбекистана. – Ташкент., 2021. – с 7.
2. Putman E. Teaching about patriotism: an assessment of teacher attitudes and classroom practices: Diss. DsS. - New York. - 1998. – 216 p.
3. Brown K. Measuring Defense Support to Civil Authorities Proficiency within the National Capital Region: Diss. DsS. – Washington. - 2017. – 209p.
4. Mavroudis V.G. Understanding One Institutions' Process in Preparing Civil Engineering Students to Be Globally Competent; Diss. DsS. – Boston. – 2017. – 311p.
5. Klodnicki J. T. The association between life satisfaction and patriotism in military spouses: Diss. DsS. – Minnesota. – 2015. – 210p.
6. Mavroudis V.G. Understanding One Institutions' Process in Preparing Civil Engineering Students to Be Globally Competent: Diss. DsS. – Minnesota. – 2017. – Boston. - 302 p.
7. Moezabadi D.M. Enhancing Competence in Civil Engineering: Assessment of International Research Experience: Diss. DsS. – Arizona. - 2024. – 212 p.
8. Oshea K. Education for democratic citizenship: policies and regulatory frameworks; Monography// Counsil of Europe Publishing. – Strasbourg. - 2001. — 59 p.
9. Gibson C. The Civic Mission of schools//A Report of Carnegie Corporatuion of New York. – Circle. – NY. - 2003. — 41 p.